

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi
Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
6. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
7. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna MODELLASHTIRISH - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TAFAKKURINING RIVOJLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	44
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIKLARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗАРО ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КЎРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONIMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
--	-----

2. Мусаев Умиджон Саидкамолевич
ИНСОНИАТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....215

3. Sultonov Og‘abek Sultan o‘g‘li
YOSHLAR MAS‘ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнoвич
ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА
РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....229

2. Rahimova Sadoqat Mamutovna
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI
TA‘MINLASHDA TIBBIY SUG‘URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....236

3. Джумабаева Шаира Халиллаевна
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ
ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....241

4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....250

5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI
TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....262

Abdrimov Inoyatbek Axmedovich,
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar
vazirligining Xorazm akademik litseyi
direktor o'rinbosari

ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943184>

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, bugungi kunda jamiyatning ijtimoiy munosabatlarida, ish faoliyatida kreativlik ko'nikmasiga zaruriyat ortib bormoqda. Ushbu muammoni avvalo boshlang'ich ta'limdan boshlab shakllantira boshlash samarali yechimga ega bo'lishning mahsulidir. Ushbu maqolada o'quvchilarda kreativlik qobiliyati va kreativ fikrlashini rivojlantirishga doir ushbu tushunchalarning pedagogik va psixologik adabiyotlarda bayon qilingan ilmiy tahlili yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Kreativ fikrlash, abstrak fikrlash, sintez, taqqoslash, rivojlanish genezisi, diskursiv fikrlash, reproduktiv fikrlash, vizual-majoziy fikrlash, ratsionallik, antinomiya.

Abdrimov Inoyatbek Akhmedovich,
Deputy Director of the Khorezm Academic Lyceum
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CREATIVE THINKING IN MODERN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL LITERATURE

ABSTRACT

It is known that today the need for creativity skills in social relations and work activities of society is increasing. Starting to formulate this problem from the beginning of primary education is the product of having an effective solution. In this article, the scientific analysis of these concepts on the development of students' creativity and creative thinking, described in the pedagogical and psychological literature, is highlighted.

Keywords: Creative thinking, abstract thinking, synthesis, comparison, genesis of development, discursive thinking, reproductive thinking, visual-figurative thinking, rationality, antinomy.

Абдримов Иноятбек Ахмедович,
Заместитель директора Хорезмского академического
лицея МВД Республики Узбекистан

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

Известно, что сегодня возрастает потребность в творческих способностях в социальных отношениях и трудовой деятельности общества. Если начать формулировать эту проблему с самого начала начального образования, это приведет к нахождению эффективного решения. В данной статье освещен научный анализ этих концепций развития творческих способностей и творческого мышления учащихся, описанных в педагогической и психологической литературе.

Ключевые слова: Творческое мышление, абстрактное мышление, синтез, сравнение, генезис развития, дискурсивное мышление, репродуктивное мышление, наглядно-образное мышление, рациональность, антиномия.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Har qanday inson atrof-dagi dunyoni idrok etishni va tushunishni xohlaydi. Tushunish - bu ob'ekt va hodisaning mohiyatini anglash, shuningdek ulardagi eng zarur narsalarni ko'rish demakdir. Aytishimiz mumkinki, tushunish fikrlash deb ataladigan eng murakkab kognitiv psixologik jarayondir.

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning kreativ fikrlashini ko'rib chiqishdan oldin, fikrlash umuman psixologik jarayon sifatida nima ekanligini aniqlaymiz. Avvalo, fikrlash eng yuqori bilim jarayoni ekanligini ta'kidlaymiz. Fikrlash deganda mutlaqo yangi bilimlarni olish va mavjud bo'lgan g'oyalar va bilimlarni kreativ o'zgartirish tushuniladi. Bundan tashqari, fikrlashni inson tomonidan olingan mutlaqo yangi bilimlarni egallash deb tushunish kerak.

Maxsus aqliy jarayon sifatida fikrlash bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchi voqelikning umumlashtirilgan aksidir. Ikkinchi, bir xil darajada muhim-ob'ektiv voqelikni bilvosita bilish.

Fikrlashning navbatdagi eng muhim xarakterli xususiyati shundaki, fikrlash deyarli har doim bilish jarayonida yoki amaliy faoliyatda yuzaga keladigan ma'lum bir muammoni hal qilish bilan bog'liq. Fikrlash har doim javob fikrlashning maqsadi bo'lgan savoldan boshlanadi. Bundan tashqari, bu savolga javob darhol emas, balki ma'lum aqliy jarayonlar yordamida amalga oshadi. Fikrlashning juda muhim xususiyati nutq bilan uzviy bog'liqlikdir. Biz har doim so'zlar bilan o'ylaymiz, ya'ni so'zlarni aytmasdan o'ylay olmaymiz. A. G. Maklakovning fikricha, "*fikrlash - bu voqelikni umumlashtirilgan aks ettirilgan va bilvosita bilish jarayonidir*" [12, 583 bet].

Boshqa mualliflar fikrlash orqali narsalarning mohiyatini tushunadigan g'oyalar harakatini tushunadilar. Fikrlashning natijasi tasvir emas, balki ba'zi bir g'oya va fikrdir.

Boshqa psixologik jarayonlardan farqli o'laroq, fikrlash ma'lum bir mantiq bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Shunga ko'ra, fikrlash tuzilishida psixologlar bir qator mantiqiy jarayonlarni ajratib ko'rsatishadi: asosiy (sintez), taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish va aniqlashtirishni tahlil qilish. Tahlil jarayonini N. F. Talizina "*biror narsani qismlarga ajratish yoki ob'ektning individual xususiyatlarini aqliy ajratish*" deya tariflaydi. Ushbu jarayonning ma'nosi shundaki, ushbu jarayon yordamida biz biron bir ob'ekt yoki hodisani sezganimizda qismlarni aqliy ravishda ajratib olishimiz mumkin. Shuning uchun biz u yoki bu ob'ekt qaysi qismlardan iboratligini bilib olamiz. Aytishimiz mumkinki, tahlil kabi mantiqiy jarayon yordamida biz sezgan narsamizning tuzilishini bilib olamiz [10, 40 bet].

O'z navbatida, tadqiqotchi olimlar tahlil va sintez bir – birini to'ldirishini ta'kidlaydilar (*tahlil sintez orqali, sintez esa tahlil orqali amalga oshiriladi*). O'z ma'nosiga qarama-qarshi bo'lib, tahlil va sintez bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Shunga ko'ra, ushbu mantiqiy jarayonlar ikkalasi ham har bir murakkab fikrlash jarayonida ishtirok etadi [5, 104 bet].

Analitik-sintetik faoliyat qobiliyati nafaqat u yoki bu ob'ektning elementlarini, uning turli xususiyatlarini ajratib ko'rsatish yoki elementlarni bir butunga birlashtirish qobiliyatida, balki ularni yangi aloqalarga kiritish, yangi funktsiyalarini ko'rish qobiliyatida ham namoyon bo'ladi.

Taqqoslash deganda ob'ekt, hodisa belgilari o'rtasidagi o'xshashlik yoki farqni aniqlashni talab qiladigan aqliy harakatlarning mantiqiy usuli tushuniladi. Taqqoslash qobiliyatini shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Taqqoslashni qabul qilish uchun quyidagi amallarni bajarish tavsiya etiladi:

- ❖ *ob'ektdagi belgilarni ajratib ko'rsatish;*
- ❖ *ob'ektlarning umumiy xususiyatlarini belgilash;*
- ❖ *taqqoslash uchun asoslarni ajratib ko'rsatish;*
- ❖ *ob'ektlarni ushbu asosda taqqoslash [10, 96].*

Mantiqiy taqqoslash jarayoni ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin: bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri. Agar biz ikkita ob'ekt yoki hodisani bir vaqtning o'zida idrok etish orqali solishtirish imkoniga ega bo'lsak, biz to'g'ridan-to'g'ri deb ataladigan taqqoslashdan foydalanamiz. Keyin taqqoslash orqali taqqoslashni amalga oshirganimizda, biz bilvosita taqqoslashdan foydalanamiz [6, 208 bet].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Yana bir muhim mantiqiy jarayon - bu umumlashtirish, bu taqqoslash jarayoni natijalarini og'zaki shaklda taqdim etishni anglatadi. Abstraktsiya va umumlashtirish jarayonlari bir-biriga bog'liq deb ishoniladi. Aniqlashtirish abstraktsiyaga qarama-qarshi bo'lgan jarayonni anglatadi. Aynan shu mantiqiy jarayon umumiy narsaning namunasi yoki tasviri vazifasini bajaradi.

Fikrlashning uchta asosiy shakli mavjud:

- ❖ **tushuncha** (*asosan ob'ektlar va voqelik hodisalarining umumiy, muhim va xarakterli xususiyatlarini ifoda etadigan fikr*);
- ❖ **hukm** (*nafaqat bayonotni, balki ob'ektlar, hodisalar va xususiyatlarga oid har qanday pozitsiyani inkor etishni ham o'z ichiga olgan fikrlash jarayonining shakli*);
- ❖ **xulosa** (*ikki yoki undan ortiq hukmdan butunlay yangi hukmni, ya'ni natija yoki natijani keltirib chiqaradigan fikrlash jarayoni*) [3, 34 bet].

Xulosani hisobga olgan holda, odam asosan deduktiv va induktiv kabi xulosalardan foydalanadi deb aytishimiz mumkin. Induktiv asoslanadi fikrlash xususiydan umumiy hukmga, deduktiv esa umumiydan xususiyga.

Psixologiyada fikrlash turlarining quyidagi tasnifi quyidagi asoslarga ko'ra ajratiladi:

- ❖ **rivojlanish genezisi** (*vizual-samarali, vizual-majoziy, og'zaki-mantiqiy, mavhum-mantiqiy*);
- ❖ **hal qilinadigan vazifalar tabiati** (*nazariy, amaliy*);
- ❖ **batafsillik darajasi** (*munozarali, intuitiv*);
- ❖ **yangilik va o'ziga xoslik darajasi** (*reproduktiv va samarali fikrlash*) [13, 688 bet].

Vizual-samarali fikrlashning o'ziga xos xususiyati shundaki, fikrlash jarayoni haqiqiy narsalarga ega bo'lgan odam tomonidan amalga oshiriladigan amaliy transformatsion faoliyatdir. Ushbu turdagi fikrlash ishlab chiqarishda haqiqiy mehnat bilan shug'ullanadigan odamlarda rivojlangan.

Vizual-majoziy fikrlash deganda tasvirlar va tasvirlarga tayanish bilan tavsiflanadigan fikrlash turi tushuniladi. Aynan shu fikrlash turi amaliy faoliyatda yuzaga keladigan va yanada murakkab fikrlash turlarini shakllantirish uchun asos bo'lgan eng elementar hisoblanadi. Tushunchalar bilan mantiqiy jarayonlar yordamida amalga oshiriladigan fikrlash turi og'zaki mantiqiy deb ataladi.

Mavhum (abstract) - mantiqiy fikrlash - bu ob'ektning muhim aloqalari va xususiyatlarini ajratishga va ahamiyatsiz narsalardan chalg'itishga asoslangan fikrlash turi [4, 98 bet].

Nazariy fikrlash deganda nazariy xulosalarga asoslangan fikrlash turi tushuniladi. Nazariy fikrlash jarayonida qonunlar va qoidalar o'rganiladi.

Amaliy fikrlash-bu ko'p hollarda nazariy fikrlash bilan taqqoslanadigan fikrlash turi. Biroq, amaliy fikrlash maqsadlarni belgilash bilan bog'liq.

Diskursiv fikrlash - fikrlash mantig'i bilan bevosita bog'liq bo'lmagan fikrlash bilan tavsiflanadi. Shuningdek, fikrlashning bu turi vaqt o'tishi bilan rivojlanib boradi va mavzu tomonidan juda yaxshi tushunilgan bosqichlarga ega. Ushbu turdagi fikrlash intuitiv fikrlashning teskarisidir, chunki u vaqt o'tishi bilan minimallashtiriladi va bosqichlarga bo'linmaydi.

Reproduktiv fikrlash katta rol o'ynaydi, shuningdek past mahsuldorlik bilan belgilanadi. Ushbu turdagi fikrlash yordamida maktab o'quvchilari tuzilishi bilan ma'lum bo'lgan muammolarni hal qilishadi. Shuningdek, reproduktiv fikrlash nafaqat mutlaqo yangi materialni o'zlashtirishni, balki konvertatsiya talab qilinmasa, olingan bilimlarni amalda qo'llashni ham ta'minlaydi.

Samarali fikrlash kreativ deb ham ataladi. Samarali (kreativ) fikrlash deganda kreativ tasavvurga asoslangan fikrlash tushuniladi. Bu yuqori yangilik, uni olish jarayonining o'ziga xos xususiyati va intellektual shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi bilan tavsiflanadi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Kreativ fikrlash har doim ham fikrlash turlaridan biri bilan bog'liq emas. Psixologlar odam qanday qilib yangi, mutlaqo g'ayrioddiy vazifalarni hal qilishini aniqlash uchun ko'p vaqt va kuch sarfladilar. Hozirgi kunga qadar ijodning psixologik tabiati haqidagi savolga aniq javob yo'q. Psixologiya muammolarni hal qilish jarayonini tavsiflashga, aniq yechimni topishga yordam beradigan shartlarni tavsiflashga imkon beradigan ba'zi ma'lumotlarga ega. Kreativ fikrlashning asosiy xususiyati nafaqat paydo bo'lgan muammolarni tahlil qilish, balki tizimli munosabatlarni o'rnatish qobiliyatidir [1, 150 bet].

Mahalliy va xorijiy psixologlarning ta'kidlashicha, kreativlik ilmiy bilimlar predmeti sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega: nafaqat uni o'rganish jarayonida qiyinchilik, balki uni tavsiflashda ham qiyinchiliklar mavjud. Shunday qilib, xorijiy psixologiyada kreativ fikrlash "kreativlik" atamasi bilan bog'liq. XX asrda aql-idrok va muammo yuzaga kelgan vaziyatlarni hal qilishning muvaffaqiyati o'rtasidagi munosabatlarning etishmasligi to'g'risida ma'lumot ushbu fikrlash turini ajratib turadigan turtki bo'ldi. Shuning uchun muammoli vaziyatlarni hal qilishning muvaffaqiyati ushbu ma'lumotni vazifalarda juda tez sur'atlarda turli yo'llar bilan o'zlashtirish qobiliyatiga bog'liq. Bundan kelib chiqadiki, shunga o'xshash fikrlash turi, ijodkorlik sifatida, insonning aql-idrokidan alohida o'rganila boshlandi, bu butunlay yangi narsalarni yaratish yoki kashf qilishni anglatadi.

Ko'pgina psixologlarning fikriga ko'ra, kreativlik kreativ fikrlash sifatida qaraladi. Shuning uchun kreativ fikrlashni tavsiflovchi to'rtta parametr mavjud:

- ❖ *yengillik;*
- ❖ *moslashuvchanlik;*
- ❖ *o'ziga xoslik;*
- ❖ *yangi o'zgacha g'oyalarni ishlab chiqish* [8, 105 bet].

Kreativ fikrlash deganda bilimlarni yaratish, kashf etish va o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan fikrlash tushuniladi. Bularga tasavvur va boshqalar kiradi. Kreativ fikrlashni o'rganib, N. V. Drujinin shunday xulosaga keldi: "kreativ odamlar ko'pincha fikrlashning yetukligi, chuqur bilim-mulohazalari, turli xil qobiliyatlari va atrofdagi voqelikka, xulq-atvorga va xatti-harakatlarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarini ajoyib tarzda birlashtiradilar" degan fikrini bildiradi [9, 656 bet].

Shunday qilib, kreativ fikrlashning quyidagi xarakterli qobiliyat xususiyatlarini mavjud:

- ❖ **Evristik** - naqshlar, xususiyatlar va munosabatlarni kashf qilishni talab qiladigan muammolarni hal qilish qobiliyati;
- ❖ **Ijodkorlik** - butunlay yangi usullarni shakllantirish qobiliyati;
- ❖ **Harakatchanlik** - bitta maqsad bilan birlashtirilgan muammolarni hal qilishga asoslangan mahorat;
- ❖ **Mustaqillik** - yangi bilimlarni olishga xalaqit beradigan an'analar va qarashlarga qarshi turish qobiliyati;
- ❖ **Ekspozitsiya** - o'rganilayotgan ob'ektning istiqbolini ko'rish, kelajakdagi holatni bashorat qilish, farazlarni taklif qilish qobiliyati;
- ❖ **Tizimlilik** - ob'ektning butun sifatida qamrab olish qobiliyati;
- ❖ **Ratsionallik** - eski bilim tizimini inkor etishga asoslangan mahorat;
- ❖ **Ochiqlik** - turli g'oyalarni qabul qilish va rad etish qobiliyati;
- ❖ **Antinomiya** - ob'ektning qarama-qarshi tomonlari yoki bir-birini istisno qiladigan ta'riflarining birligini ko'rish qobiliyati;
- ❖ **Umumlashtirish** qobiliyati.

Psixologlar, agar inson quyidagi mantiqiy jarayonlar guruhlarini bajarishga qodir bo'lsa, kreativ fikrlashga ega ekanligini isbotladilar: tizimlar va ularning elementlarini birlashtirish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash, tadqiqot jarayonlarini bajarish.

Matematikada kreativ fikrlashning tuzilishi quyidagicha ifodalanadi:

- ❖ *matematik materialni rasmiylashtirish, muammoning rasmiy tuzilishini tushunish qobiliyati;*
- ❖ *miqdoriy va sifat munosabatlari sohasida mantiqiy fikrlash qobiliyati;*
- ❖ *matematik mulohazalar jarayonini va tegishli harakatlar tizimini takomillashtirish qobiliyati;*
- ❖ *matematik faoliyatda fikrlash jarayonlarining moslashuvchanligi;*
- ❖ *fikrlash jarayonining yo'nalishini tez va erkin qayta qurish qobiliyati;*
- ❖ *aniq, sodda, iqtisodiy va oqilona yechim topish qobiliyati;*
- ❖ *matematik xotira;*
- ❖ *aqliy qobiliyatlarning matematik yo'nalishi.*

Kreativ fikrlash quyidagi ahamiyatsiz tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: fikrlash jarayonlarining tezligi vaqtinchalik xususiyat sifatida, tez va aniq hisoblash qobiliyati, raqamlar va formulalarni yodlash, mavhum matematik munosabatlar va bog'liqliklarni vizual ko'rish qobiliyati.

Kreativ fikrlash har doim ham fikrlashning faqat bitta turi bilan bog'liq emas. Kreativ fikrlash jarayonida kognitiv faoliyatning o'zida motivatsiya, maqsadlar, baholash, ma'nolarga oid neoplazmalar paydo bo'ladi. Yana bir narsani aytishimiz mumkinki, kreativ fikrlash til bilan bog'liq.

XULOSALAR.

Shuni ta'kidlash kerakki, kreativ fikrlashni tavsiflovchi ko'rsatkichlar quyidagilar: ravonlik (tezlik), fikrning moslashuvchanligi va o'ziga xosligi. Ravonlik kabi ko'rsatkich kreativ fikrlashning fikrlash qulayligi va vazifaning aniqligi kabi tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi. Fikrlashning moslashuvchanligi deganda bir xil muammoni hal qilishning turli usullarini topish qobiliyati tushuniladi. Fikrlashning o'ziga xosligi-bu bir hil guruhga berilgan javobning minimal chastotasi.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] I.S.Khotamov, M.K.Olimov, G.R.Madrahimova, I.S.Foziljonov "Kreativ fikrlash". Kredit-modul bo'yicha (*O'quv qo'l-lanma*)./ T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021. 192 bet.
- [2] Худойназаров, Э. М. (2022). Синфдан ташқари ишлар ўқувчилар мантикий фикрлашини ривожлантириш омили сифатида: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.8.08.032>
- [3] Khudoynazarov, E. (2023). Theoretical Foundations Of Growing Logical Thinking Of Elementary School Students. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
- [4] Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
- [5] Белошистая А.В., Левитес В.В. Развитие логического мышления младших школьников на основе использования специальной систем занятий: Монография / А.В. Белошистая, В.В. Левитес. – Мурманск: МГПУ, 2009. – 104 с.
- [6] Волков Б.С. Психология младшего школьника: уч. пособие / Б.С. Волков. – М.: Академический проект, 2005. – 208 с.
- [7] Виноградова И.П. Развитие мышления младших школьников в процессе решения нестандартных задач [Официальный сайт]. URL: http://orenipk.ru/bank/Text/t31_11.htm (дата обращения: 13.02.2016).
- [8] Виноградова Т.И. Беглость, гибкость и оригинальность как основные компоненты в структуре креативности / Т.И. Виноградова // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 4. – С. 104-108.
- [9] Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Питер», 2009. – 656 с.
- [10] Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н.Ф. Талызина. – М.: Знание, 2006. – 96 с.

- [11] Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.
- [12] Маклаков А.Г. Общая Психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2008. – 583 с.
- [13] Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М.: Владос, 2003. – 688 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000